

INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Jovlijev Baxtiyor Xolbayevich¹, Rajobov O'rol Mamatovich²

Osiyo texnologiyalar universiteti, Pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi¹
Pedagogika va iqtisodiyot universiteti, Pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi, Pedagogika
fanlari nomzodi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093720>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim konsepsiyasi, o'quv dasturlarining inklyuzivligi, ta'lim muhitining qulayligi, talabaning oilasi bilan yaqin hamkorlik qilish, talabalarni jamoaga integratsiyalash, ularni boshqa talabalar bilan muloqot qilishga va birgalikda ishlashga o'rgatish, talabalarga o'quv, shaxsiy va professional maslahatlar berish, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi hamkorlik, jamoatchilik bilan hamkorlik kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, gospital pedagogika, O'quv dasturlarining inklyuzivligi, Ta'lim muhitining qulayligi, Jismoniy qulaylik, Psixologik qulaylik, Pedagogik foydalanish imkoniyati, Ijtimoiy foydalanish imkoniyati, Inklyuziv ta'lim muhiti.

Inklyuziv ta'lim - davlat siyosati bo'lib, imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar o'smirlar rivojlanishda uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'lim maxsus ehtiyojlari bo'lgan va shartli ravishda sog'lom, ya'ni sog'ligi cheklanmagan odamlarning birgalikdagi ta'limini anglatadi. Inklyuziv ta'lim alohida yordamga muhtoj bolalarni sog'lom bolalar bilan teng huquqlilik asosida ta'lim tarbiya olishlarini ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim olish jarayoni bir-biriga o'xshamaydigan, intellektual, jismoniy va aqliy xususiyatlarga ega bo'lgan odamlar maxsus bilimga muhtoj bo'lmagan tengdoshlari bilan birgalikda zarur bilim va ko'nikmalarni oladigan tarzda tashkil etiladi. Inklyuziv ta'limalohida ehtiyojli bolalar bilan sog'lom bolalar uchun teng ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. [1 : 76]

Gospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari:

1. *Inklyuziv ta'lim konsepsiyasini chuqur tushunish:* O'qituvchilar gospital pedagogika fanini inklyuziv yondashuv asosida o'qitish uchun inklyuziv ta'limning mohiyatini, prinsiplarini va amaliy jihatlarini chuqur tushunishlari kerak. Bu ularga turli ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalarning o'quv jarayoniga samarali tarzda jalb qilinishiga yordam beradi.

2. *O'quv dasturlarining inklyuzivligi:* Gospital pedagogika fani o'quv dasturlari turli ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalarning o'quv ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Bu dasturlarning mazmuni, o'quv materiallari, baholash usullari va o'qitish uslublarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. [1 : 78]

3. *O'qituvchilarning malakasini oshirish:* Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish zarur. Bu o'qituvchilarga inklyuziv ta'lim prinsiplari, turli ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalar bilan ishlash usullari, o'quv jarayonini moslashtirish va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etish bo'yicha o'qitishni o'z ichiga oladi. [2 : 67]

4. *Ta'lim muhitining qulayligi va kirish imkoniyati quyidagilarni o'z ichiga oladi:*

Ta'lim muhiti barcha talabalar uchun oddiy va qulay bo'lishi kerak. Bu o'quv xonalarining jihozlanishi, o'quv materiallarining mavjudligi, o'qituvchilarning munosabati va talabalarning o'zaro munosabatlarini o'z ichiga oladi.

Jismoniy qulaylik:

Jismoniy imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun binolardan foydalanish imkoniyati (panduslar, liftlar, keng yo'laklar, maxsus sanitariya xonalar).

Maxsus jihozlarning mavjudligi (masalan, kar va zaif eshituvchilar uchun tiflosurdotarjimonlar, ko'rish yoki eshitish qobiliyati zaif odamlar uchun dasturiy ta'minotga ega kompyuterlar).

Psixologik qulaylik:

Har bir o'quvchi o'zini qulay va xavfsiz his qiladigan hurmat, qabul qilish va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratish.

Talabalarga o'z fikrlari va g'oyalarini hech qanday qo'rqusiz bildirish imkoniyatini berish.

Har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari va o'qish uslublarini hisobga olish.

Pedagogik foydalanish imkoniyati:

Barcha talabalarning ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil o'qitish usullaridan foydalanish.

Mavjud o'quv materiallari bilan ta'minlash (masalan, audiokitoblar, subtitrlar, muqobil formatlar).

O'qitishga individual yondashish va kerak bo'lganda qo'shimcha yordam ko'rsatish.

Ijtimoiy foydalanish imkoniyati:

Turli xil qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalar o'rtasida o'zaro munosabatlar va hamkorlik qilish uchun sharoit yaratish.

Bag'rikenglik va o'zaro tushunishni targ'ib qiluvchi tadbirlarni o'tkazish.

Inklyuziv ta'lim muhiti - bu shunchaki qoidalar to'plami emas, balki barcha talabalar uchun qulay va samarali sharoitlarni yaratishga qaratilgan kompleks yondashuv.

Shuni yodda tutish kerakki, inklyuziya doimiy jarayon bo'lib, ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilaridan doimiy e'tibor va kuch talab qiladi.

O'zaro tushunish va hurmatni oshirish: Jamoatchilik bilan hamkorlik turli xil guruhlarning vakillari o'rtasida o'zaro tushunish va hurmatni oshiradi, bu esa inklyuziv muhit yaratishga yordam beradi;

Jamoatchilikning qo'llab-quvvatlashi inklyuziv ta'lim dasturlarini moliyalashtirish, resurslarni taqdim etish va ularni amalga oshirishda yordam berishga yordam beradi;

Jamoatchilikni inklyuziv ta'limga jalb qilish, ularni bu jarayonga faol ishtirokchi qilish, ularning fikrlarini tinglash va ularni qo'llab-quvvatlash;

Jamoatchilik bilan hamkorlik inklyuziv ta'limga to'sqinlik qiladigan muammolarning oldini olishga yordam beradi, masalan, kamsitish, diskriminatsiya va boshqalar. [1 : 76]

Gospital pedagogika fanini o'qitishda inklyuziv ta'limning ahamiyati:

Kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish: Inklyuziv ta'lim yondashuvi kelajakdagi gospital pedagoglarni turli ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalar bilan ishlashga tayyorlaydi.

Jamiyatdagi inklyuziyani targ'ib qilish: Inklyuziv ta'lim gospital pedagoglarni jamiyatda inklyuziyani targ'ib qilishga va turli ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashga undaydi.

Bolalarning huquqlarini himoya qilish: Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning o'qishga bo'lgan huquqlarini himoya qilishga yordam beradi.

Mutaxassislar o'z tavsiyalari bilan imkoniyati cheklangan bolalarning qay bir shaklda ta'lim olish bo'yicha kelgan qaroriga maslahatlar berish bilan hatto ularning qarorini o'zgartirishi ham mumkin. [2 : 67]

Bugungi kunda, inklyuziv ta'lim sohasida to'plangan tajribani va bu soha o'qituvchilarining qo'llagan usullarini umumiy ta'limda keng foydalanish zarurati yuzaga keldi. Nogironligi bo'lgan, xususan, tayanch-harakat tizimi faoliyati buzilgan bolalarning davlat ta'lim standartlarida aks ettirilgan talablar bo'yicha ta'lim olishi uchun darsda foydalaniladigan o'quv jihozlari ro'yxatiga maxsus usullarni ham kiritishni taqozo etadi. Ya'ni, deyarli har bir o'qituvchi bosh miya falaji bo'lgan bolalar bilan ishlash usullarini egallashi kerak. [2 : 68]

Xulosa:

Oliy ta'limda Inklyuziv ta'lim fani imkoniyati cheklangan bolalarga mashg'ulot o'tishda muhim ahamiyatga ega. Yuqorida keltirilgan dolzarb masalalarni hal qilish orqali biz kelajakdagi mutaxassislarni kasbiy tayyorlash sifatini oshirishimiz va inklyuziv jamiyat qurishga hissa qo'shishimiz mumkin.

Inklyuziv jamiyat qurish - bu barchamiz uchun muhim maqsad. Bu har kimga, qanday bo'lishidan qat'i nazar, o'ziga xos qobiliyatlari va imkoniyatlariga ega bo'lib, jamiyatning to'la-to'kis a'zosi bo'lish imkonini beradi. Bu esa:

Har bir insonning o'ziga xosligi va noyobligi qadrlanishi;

Barcha uchun teng imkoniyatlar yaratilishi, hech kim chetda qolmasligi;

Har bir inson bir-birini hurmat qilib, o'zaro hamfikir bo'lishi;

Jamiyatning barcha a'zolari birgalikda ishlashi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashi va bir-birlariga yordam berishi.

Inklyuziv jamiyat qurish uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak. Bu barcha darajadagi harakatlarni talab qiladi:

Maktablarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, bolalarni turli xil madaniyatlar va qarashlarga hurmat bilan qarashga o'rgatish.

Inklyuziv siyosatni qo'llab-quvvatlash, barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish.

Jamoatchilikni inklyuzivlik va farqlarni qadrlashga o'rgatish, turli xil guruhlarining vakillarini birlashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jovliyev B. X., Mavlyanov M. Imkoniyati cheklangan bolalarga mashg'ulot o'tish xususiyatlari. "Ilm sarchashmalari" ilmiy-nazariy, metodik jurnali ilmsarchashmalari@umail.uz 2024 yil 31-iyul. -Maqola, 2024-yil. 76-79 bet.
2. Rajobov O'. M., Jovliyev, B. X. Imkoniyati cheklangan bolalarga mahalliy tendensiyalar asosida umumiy ta'lim berish xususiyatlari. Qarshi DU BT Xalqaro konferensiya 67-69 bet.